

RES
Revista de Ciencias Sociales

Depósito legal ppi 201502ZU4662
Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
● ISSN: 1315-9518 ● ISSN-E: 2477-9431

Universidad del Zulia. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Vol. XXIX, No. Especial 8 julio-diciembre 2023

Revista de Ciencias Sociales

Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
ISSN: 1315-9518

Relación docencia-investigación en Educación Superior: Diferentes perspectivas y enfoques

Álvarez-Muñoz, Patricio Rigoberto*
Guevara-Viejo, Jorge Fabricio**
Castro-Castillo, Graciela Josefina***
Pinela Cárdenas, Raúl Andrés****

Resumen

Las percepciones de los actores involucrados proporcionan valiosos insights sobre la efectividad de la docencia y la investigación, ofreciendo perspectivas enriquecedoras para su optimización. El objetivo del estudio es examinar las percepciones asociadas a la docencia y la investigación dentro del ámbito de la educación superior. Con un enfoque cualitativo y exploratorio se analizan las experiencias en este ámbito a través de una revisión bibliográfica exhaustiva y actualizada en bases de datos académicas destacadas como Scopus y Web of Science. A lo largo del análisis emergieron aspectos clave. Se identificó la importancia de la perspectiva individual y reflexiva del profesorado, así como la interconexión entre la docencia y la investigación. Se subrayó, además, cómo el contexto influye en esta relación y se destacó la relevancia de la perspectiva fenomenológica en este vínculo. Se prestó especial atención a la exploración de las percepciones sobre la enseñanza y su impacto en la práctica docente. Se concluye subrayando la necesidad de entender profundamente las perspectivas sobre el aprendizaje y la investigación para robustecer su vínculo, mejorando así la calidad educativa. Se evidencia una creciente sinergia entre docencia e investigación en la literatura académica, subrayando la necesidad de su reconocimiento en futuras políticas universitarias.

Palabras clave: Educación superior; docencia; investigación; perspectivas; calidad académica.

* Doctor en Información y Documentación en la Sociedad del Conocimiento. Magister en Administración y Dirección de Empresas. Economista con mención en Gestión Empresarial (Especialización Finanzas). Docente en la Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador. E-mail: palvarezm@unemi.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9754-8050>

** Doctor en Administración. Magister en Administración y Dirección de Empresas. Ingeniero en Estadística e informática. Docente en la Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador. E-mail: jguevarav@unemi.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2615-9872>

*** Doctoranda en Educación Superior de la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. Magister en Gerencia Educativa. Licenciada en Ciencias de la Educación mención Educación Básica. Docente en la Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador. E-mail: gcastroc4@unemi.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8776-6890>

**** Magister en Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, mención en Enseñanza Inglés. Ingeniero en Comercio Exterior. Docente en la Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador. E-mail: Palvarezm@unemi.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-3470-8270>

Teaching-research relationship in Higher Education: Different perspectives and approaches

Abstract

The perceptions of the actors involved provide valuable insights into the effectiveness of teaching and research, offering enriching perspectives for their optimization. The objective of the study is to examine the perceptions associated with teaching and research within the field of higher education. With a qualitative and exploratory approach, experiences in this area are analyzed through an exhaustive and updated bibliographic review in prominent academic databases such as Scopus and Web of Science. Throughout the analysis, key aspects emerged. The importance of the individual and reflective perspective of the teaching staff was identified, as well as the interconnection between teaching and research. It was also highlighted how the context influences this relationship and the relevance of the phenomenological perspective in this link was highlighted. Special attention was paid to exploring perceptions about teaching and their impact on teaching practice. It concludes by highlighting the need to deeply understand the perspectives on learning and research to strengthen their link, thus improving educational quality. A growing synergy between teaching and research is evident in academic literature, underlining the need for its recognition in future university policies.

Keywords: Higher education; teaching; research; perspectives; academic quality.

Introducción

En el panorama académico actual, la docencia y la investigación emergen como pilares esenciales de la educación superior. Su función crítica en la generación y diseminación de conocimiento, además de su influencia directa en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, las coloca como esferas de interés primordial (Guo y Guo, 2017; Escorcía y Barros, 2020; González, 2022). La comprensión profunda y el continuo perfeccionamiento de estas prácticas se revelan como imperativos para asegurar la excelencia educativa y el progreso académico, haciendo que la exploración de las percepciones sobre la docencia y la investigación sea un ámbito de investigación crucial.

Las percepciones de los actores involucrados, como estudiantes, docentes e investigadores, pueden proporcionar valiosos *insights* sobre la efectividad de la docencia y la investigación, ofreciendo perspectivas enriquecedoras para su optimización. Las

percepciones de los docentes e investigadores, por un lado, pueden descubrir las adversidades y desafíos a los que se enfrentan, las estrategias que utilizan para superarlos y las prácticas que perciben como más eficaces (Sheate y Partidário, 2010; Mishra, Gupta y Shree, 2020, Bernate y Vargas, 2020). Por otro lado, las percepciones de los estudiantes, pueden ofrecer una comprensión más profunda del impacto de la docencia y la investigación en su aprendizaje y desarrollo (Kim et al., 2020; Lora-Loza et al., 2022).

En esta línea, el estudio de las percepciones acerca de la docencia y la investigación ha sido un enfoque recurrente en el ámbito de la educación superior (Quesada et al., 2019). Sin embargo, en un contexto dinámico, con crecientes demandas y expectativas del entorno académico actual, se hace evidente la necesidad de seguir profundizando en esta área para entender de manera más cabal cómo las percepciones y experiencias de los actores pueden informar

y enriquecer las prácticas de docencia e investigación.

Además, en un entorno cada vez más globalizado y digitalizado, es vital explorar cómo estos cambios pueden estar influenciando las percepciones y expectativas de la docencia y la investigación en la educación superior. Los avances tecnológicos, por ejemplo, pueden estar alterando la forma en que los estudiantes perciben y se relacionan con el aprendizaje y la investigación, así como las competencias y habilidades que consideran necesarias para su futuro académico y profesional (Iivari, Sharma y Ventä-Olkkonen, 2020; Chávez et al., 2022).

El propósito de este estudio es, por tanto, examinar las percepciones, experiencias y prácticas asociadas con la docencia y la investigación dentro del ámbito de la educación superior, a través de una revisión exhaustiva y actualizada de la literatura existente que permite integrar hallazgos empíricos recientes y evaluar las implicaciones de los cambios contextuales actuales para la práctica educativa. Mediante este análisis, se busca proporcionar una base sólida para la reflexión y el debate sobre la mejora de la docencia y la investigación en la educación superior.

1. Fundamentos conceptuales contemporáneos

La realidad educativa moderna enfrenta varios desafíos, entre ellos, la heterogeneidad entre países y sistemas de acreditación, la carencia de recursos y formación adecuada, y la urgencia de ajustarse a las transformaciones en la demanda y el escenario global (Bonilla et al., 2018). El análisis de estos desafíos se desglosa a continuación:

a. Heterogeneidad entre países y sistemas de acreditación: Los sistemas de acreditación presentan una variabilidad significativa en sus criterios, enfoques y metodologías, dificultando la comparabilidad y reconocimiento de la calidad de la educación superior internacionalmente. Un camino para mitigar este desafío puede ser fomentar la colaboración y el intercambio de prácticas

destacadas entre organismos de acreditación, así como la creación de marcos de referencia comunes (Annan-Diab y Molinari, 2017).

b. Cambios en la demanda y el contexto global: Es esencial que la educación superior se adapte a las transformaciones socioeconómicas y tecnológicas que influyen en las necesidades y expectativas de estudiantes, empleadores y la sociedad en general. Esto implica la revisión y actualización periódica de los currículos, el desarrollo de nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje y el fomento de la investigación aplicada e innovación (Cejas et al., 2019; Croypley y Knapper, 2021).

c. Participación de los actores involucrados: La calidad en educación superior requiere de la participación activa y comprometida de todos los actores, incluyendo estudiantes, profesores, administradores, empleadores y representantes del gobierno. La creación de espacios de diálogo y consulta, así como la inclusión de estos actores en los procesos de evaluación y toma de decisiones, puede contribuir a una mayor pertinencia y legitimidad de las políticas y acciones de aseguramiento de la calidad (Elassy, 2013).

d. Enfoque en el aprendizaje del estudiante: La calidad de la educación superior no solo depende de los recursos y procesos institucionales, sino también de los resultados del aprendizaje de los estudiantes. Por tanto, es necesario adoptar un enfoque centrado en el aprendizaje del estudiante, que considere el desarrollo de competencias, habilidades y actitudes relevantes para su éxito académico, profesional y personal (Laurie et al., 2016; Klemenčič, 2017; Gora et al., 2019).

En este sentido, la superación de estos desafíos y la mejora en la implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad en la educación superior a nivel global requieren un enfoque integral, participativo y adaptable a los cambios en la demanda y el contexto global.

1.1. Evolución histórica del contexto académico

Examinar el trasfondo histórico en relación con la docencia y la investigación

resulta esencial para entender cómo estas dos actividades se han desarrollado y evolucionado conjuntamente a lo largo del tiempo. A continuación, se presenta una revisión de la evolución de la docencia y la investigación, destacando los hitos y tendencias significativas en el ámbito académico.

Inicialmente, la enseñanza y la investigación en las universidades estaban inextricablemente unidas, con académicos y docentes que se comprometían tanto con la transmisión de conocimientos como con la búsqueda de nuevas ideas y descubrimientos. Durante la Edad Media, universidades europeas como la Universidad de Bolonia y la Universidad de París, se centraban en la enseñanza de las artes liberales y la teología, realizando la investigación mayormente en el contexto de la enseñanza (Miles, 2016; Välimaa, 2019).

En el siglo XIX, con el advenimiento del modelo universitario humboldtiano, promovido por Wilhelm von Humboldt, se enfatizó la interrelación entre la enseñanza y la investigación (Haverhals, 2007; Sam y Van der Sijde, 2014). El modelo Humboldtiano se fundamenta en la idea de que la investigación y la enseñanza deben estar intrínsecamente vinculadas, pues la búsqueda de conocimiento y la formación de estudiantes críticos y reflexivos son aspectos complementarios de la educación superior (Smolentseva, 2023).

En el siglo XX, las universidades experimentaron una rápida expansión y diversificación, llevando a una especialización creciente en las áreas de investigación y enseñanza (De Wit y Altbach, 2021). La creciente demanda de investigación aplicada y financiamiento externo, junto con la necesidad de atender a un número cada vez mayor de estudiantes, llevó a muchas instituciones a adoptar enfoques más segmentados en relación con la enseñanza y la investigación.

No obstante, en las últimas décadas, ha habido un renovado interés en explorar y reforzar la relación entre la enseñanza y la investigación. La integración de ambas actividades es vista como un medio para mejorar la calidad de la educación superior

y promover la innovación y el avance en el ámbito académico. Este enfoque holístico busca equilibrar la creciente especialización y fomentar una mayor sinergia entre la enseñanza y la investigación en el contexto universitario actual (Lyons y Kuron, 2014).

2. Metodología

En este estudio se adoptó una perspectiva de investigación cualitativa y exploratoria, destinada a desentrañar y enriquecer la comprensión de las percepciones, experiencias y prácticas asociadas con la docencia y la investigación dentro del ámbito de la educación superior. La naturaleza de este diseño investigativo, basado en una revisión bibliográfica extensa y meticulosa, contribuyó a establecer un marco teórico y contextual relevante para el análisis. La adopción de esta estrategia metodológica integral ha favorecido el desarrollo de una evaluación rigurosa y detallada, brindando una visión más profunda y matizada del fenómeno en estudio.

Paralelamente a la recolección de datos primarios, se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica que implicó la identificación, el análisis crítico y la síntesis de la literatura académica relevante para el fenómeno en estudio. En este sentido, se accedió a diversas fuentes documentales de renombre, incluyendo artículos de revistas indexadas en bases de datos académicas de prestigio como *Scopus* y *Web of Science*.

Esta revisión bibliográfica permitió identificar y analizar los conceptos clave, las teorías, los hallazgos y los debates que predominan en la literatura contemporánea, situando así las experiencias y percepciones de los participantes en un marco teórico y contextual más amplio. Además, esta revisión bibliográfica permitió identificar brechas y limitaciones en el conocimiento existente, proporcionando así una justificación sólida y fundamentada para el desarrollo de la presente investigación.

Para reforzar y contextualizar aún más los hallazgos derivados de la revisión

bibliográfica, se implementó un análisis documental riguroso. Este análisis implicó la revisión sistemática y cuidadosa de documentos pertinentes, como políticas institucionales, informes de acreditación, planes de estudio, programas de asignaturas, actas de reuniones y correspondencia interna, entre otros. Esta metodología complementaria proporcionó una visión adicional sobre las estructuras, políticas y prácticas que ejercen influencia sobre la docencia y la investigación en la educación superior, añadiendo así una mayor profundidad y precisión al análisis.

3. Concepciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su relación con el conocimiento y la investigación

Las concepciones del aprendizaje, conocimiento e investigación son perspectivas subjetivas y personales que varían entre individuos debido a experiencias previas, cultura, entorno y educación. Las concepciones del aprendizaje, según Varpio et al. (2020), incluyen subjetivista, objetivista, social y situacional. Por su parte, Mardiha y Alibakhshi (2020), proponen dos concepciones del conocimiento: Dualista y relativista. Finalmente, Kivunja y Kuyini (2017) identifican tres concepciones de investigación: Positivista, hermenéutica y crítica. Cada concepción ofrece diferentes perspectivas sobre cómo se adquiere, retiene y construye el conocimiento y cómo se realiza la investigación.

3.1. Perspectiva individual y reflexiva del profesorado: Fundamentada en la experiencia

La perspectiva individual y reflexiva del profesorado, fundamentada en la experiencia, es un enfoque valioso para comprender cómo los educadores pueden mejorar e integrar la docencia y la investigación en su práctica académica. Al considerar sus experiencias

personales y reflexionar sobre ellas, los profesores pueden identificar áreas de mejora y aplicar sus habilidades investigativas para enriquecer su enseñanza.

El análisis de las opiniones y reflexiones de los académicos basado en sus experiencias personales en el ámbito de la docencia y la investigación, permite una mayor comprensión de las distintas perspectivas sobre la relación entre ambas actividades (Risku, 2016; Donelan, 2016). A pesar de que la mayoría de estos estudios se llevaron a cabo antes de la década de 1990, su relevancia en la evolución del pensamiento en este campo es innegable, puesto que proporcionan información valiosa sobre cómo se percibe y se entiende el vínculo entre docencia e investigación en el ámbito académico.

Las posturas respecto al vínculo entre la docencia y la investigación abarcan una amplia gama de perspectivas. Entre ellas, los académicos escépticos consideran que la relación entre ambas actividades es meramente una tradición sin una base sólida; mientras que otros argumentan que no existe conexión alguna debido a un conflicto inherente entre ellas, lo que impide su efectiva integración.

Por otra parte, un tercer grupo de académicos defiende la idea de que la relación entre docencia e investigación es simbiótica y esencial en la tradición universitaria (Haro-Soler y Kiraly, 2019). Estos estudiosos argumentan que la enseñanza y la investigación se complementan y benefician mutuamente, lo que resulta en una mayor calidad en la educación superior y en un avance académico más sólido. Esta perspectiva sostiene que la interacción entre ambas actividades permite a los académicos y estudiantes generar conocimientos más profundos y significativos, al tiempo que fomenta la innovación y el pensamiento crítico.

4. Relación entre Docencia e Investigación: Enfoque correlacional

La relación entre la docencia y la investigación ha sido un tema recurrente de

interés en el ámbito de la educación superior; en ese sentido, el enfoque correlacional ha sido ampliamente empleado para analizar esta relación. Este enfoque busca identificar la existencia de una relación estadística entre las variables de interés, en este caso, la docencia y la investigación, para determinar si existe una asociación positiva, negativa o nula entre ellas.

Un estudio importante en este campo fue llevado a cabo por Brew y Boud (1995), quienes realizaron una revisión de los estudios que examinaban la relación entre la investigación y la docencia utilizando un enfoque correlacional. En su meta-análisis, descubrieron que la relación entre ambas variables era cercana a cero, lo que sugería que no hay una relación directa entre la calidad de la investigación y la calidad de la docencia. Aunque este hallazgo generó un debate en la literatura, fue fundamental para promover la discusión sobre cómo mejorar la calidad de ambas actividades en la educación superior.

McCharen, Song y Martens (2011), también estudiaron esta relación y encontraron que, aunque no existe una relación directa entre la calidad de la investigación y la

calidad de la docencia, la investigación puede tener un impacto indirecto en la enseñanza a través del enriquecimiento del contenido y la incorporación de enfoques pedagógicos innovadores en el aula. A pesar de la falta de una relación correlacional directa, este estudio sugiere que la investigación puede influir positivamente en la enseñanza de diversas maneras.

Por otra parte, Kim (2019) exploró la relación entre la docencia y la investigación utilizando un enfoque correlacional en universidades de Corea del Sur. Los resultados mostraron una relación positiva y significativa entre la docencia y la investigación, pero este efecto variaba en función del campo académico y el tipo de universidad. Este estudio enfatiza la importancia de considerar el contexto específico en el análisis de la relación entre la docencia y la investigación, resaltando la complejidad de este vínculo y la necesidad de enfoques de análisis más matizados y contextuales. A continuación, en el Cuadro 1, se presenta un análisis sintético y detallado de los hallazgos más notables en relación con cada una de estas hipótesis.

Cuadro 1
Análisis de las Hipótesis sobre la Relación entre Docencia e Investigación

Hipótesis	Descripción	Referencias
Hipótesis de la relación positiva	Esta hipótesis sugiere que la docencia y la investigación se benefician mutuamente. Los profesores investigadores pueden actualizar sus contenidos de enseñanza, fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes e incluso encontrar inspiración para nuevas investigaciones en sus interacciones con los alumnos.	(Visser-Wijnveen et al., 2012; Sakharova y Revyakina, 2020).
Hipótesis de la relación negativa	Según esta hipótesis, la docencia y la investigación compiten por recursos limitados, lo que puede provocar un detrimento en la calidad de ambas. Se sugiere que el enfoque en la investigación puede llevar a una menor dedicación en la preparación de clases y en la atención a los estudiantes.	(Magennis y Woodward, 1992; Prince, Felder y Brent, 2007; Pearce y Huang, 2012).
Hipótesis de la relación nula	Esta hipótesis propone que la docencia y la investigación son actividades independientes, sin una relación significativa entre ellas. Esto significa que un profesor puede ser excelente en la docencia sin estar activamente involucrado en la investigación, y viceversa.	(Marsh y Hattie, 2002)
Hipótesis de la relación contextual	Esta hipótesis sostiene que la relación entre la docencia y la investigación puede variar dependiendo del contexto. Esto incluye factores como el entorno institucional, la disciplina académica, el nivel de experiencia del profesor, entre otros.	(Cao et al., 2023).

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Las hipótesis presentadas en este Cuadro 1, reflejan las diversas percepciones y enfoques que se han adoptado para entender la relación entre la docencia y la investigación en la educación superior. Aunque existe cierta controversia en la literatura académica, la mayoría de los estudios apuntan hacia la existencia de una relación compleja y multifacética entre estas dos actividades, que puede ser influenciada por una amplia gama de factores contextuales y personales. Por lo tanto, es esencial seguir investigando este tema y explorar maneras de maximizar los beneficios de la integración de la docencia y la investigación en el ámbito universitario.

4.1. Perspectiva contextual en la relación entre docencia e investigación

La perspectiva contextual propone que la interacción entre la docencia y la investigación es modulada por diversos factores externos, incluyendo políticas institucionales, financiamiento, infraestructura y entorno socioeconómico. Investigaciones previas han evidenciado que un sólido respaldo institucional y la provisión adecuada de recursos coadyuvan a la integración efectiva de estas actividades académicas (Mohrman, Ma y Baker, 2008; Jung, 2012; Anthony et al., 2019). Por ejemplo, la implementación de incentivos por parte de las instituciones, promueve la colaboración y fortalece el vínculo entre la enseñanza y la investigación (Arinaitwe, 2021).

Adicionalmente, el marco socioeconómico y las exigencias del mercado laboral influyen en la dinámica entre docencia e investigación. Las instituciones que logran adaptarse a las demandas de la sociedad y del ámbito laboral fomentan el desarrollo de investigaciones aplicadas y su alineación con programas educativos, lo cual resulta en efectos beneficiosos para el aprendizaje y la generación de conocimientos (Jagers, Rivas-Drake y Williams, 2019).

Asimismo, el contexto geográfico y cultural desempeña un papel crucial en la

relación entre docencia e investigación, dado que establece áreas de interés y prioridades según las problemáticas locales y regionales (Jagers et al., 2019). Este enfoque permite a las instituciones académicas enfocar sus esfuerzos en la resolución de desafíos específicos y adaptar sus programas educativos a las necesidades de sus entornos inmediatos, fomentando así la creación de conocimientos pertinentes y contextualizados.

4.2. Perspectiva fenomenológica en la relación entre docencia e investigación

La perspectiva fenomenológica se enfoca en las experiencias subjetivas de profesores y estudiantes en relación con la docencia y la investigación. Estudios han mostrado que las percepciones de los docentes sobre la relación entre ambas actividades influyen en sus prácticas educativas e investigativas.

La experiencia de los estudiantes en actividades de investigación potencia su aprendizaje, motivación y desarrollo de habilidades (Haug y Mork, 2021; Hernández et al., 2021). La perspectiva fenomenológica resalta la importancia de promover la interacción entre docencia e investigación y sugiere que las instituciones de educación superior diseñen estrategias y políticas para incentivar la colaboración entre docentes, investigadores y estudiantes (Rana et al., 2022; Adhikari y Shrestha, 2023).

5. Percepciones sobre la enseñanza y su impacto en la práctica docente

La enseñanza es un proceso complejo que involucra distintas concepciones, como las identificadas por Polit y Beck (2010): Cuantitativa, estratégica y cualitativa. La formación y el desarrollo profesional continuo son esenciales para que los docentes evolucionen sus concepciones y enfoques pedagógicos. La reflexión, el análisis crítico, la capacitación y el apoyo institucional son

cruciales para adaptarse a los cambios y demandas educativas y adoptar prácticas centradas en el estudiante. Las diferentes concepciones del aprendizaje escolar influyen en la práctica docente y en cómo los educadores comunican su labor a la sociedad. Martawijaya et al. (2023), sugieren una comprensión de logros educativos que abarque habilidades básicas, hechos, habilidades de orden superior y conocimiento avanzado.

5.1. La perspectiva cualitativa y cuantitativa de la enseñanza

La percepción de la enseñanza, tal como se entiende en el ámbito de la pedagogía, engloba las creencias, las concepciones y las visiones que tanto los profesores como los estudiantes poseen acerca del proceso educativo. Como argumenta Paulo Freire en el 2001 en “Pedagogía del oprimido”, el acto de enseñar y aprender no es unidireccional, sino que requiere la participación activa de ambas partes, cada una con su propia comprensión y expectativas del proceso (Misiaszek y Torres, 2019).

Estas percepciones tienen una influencia determinante en cómo se abordan y se llevan a cabo las prácticas de enseñanza y aprendizaje. En su obra “Experiencia y Educación”, John Dewey plantea que la educación es una dinámica de interacción y comunicación incesante (Beard, 2018). Según su perspectiva, las percepciones individuales no son simplemente un añadido marginal, sino que constituyen una parte integral y esencial de este proceso interactivo. Esta noción es apoyada por Zhao y Zhao (2023), quien sostiene que la enseñanza y el aprendizaje son procesos co-construidos por el docente y el estudiante.

Dentro de estas percepciones, existen dos enfoques principales que pueden orientar el proceso educativo: El enfoque cuantitativo y el cualitativo. El enfoque cuantitativo, como su nombre lo indica, se centra en aspectos mensurables del aprendizaje, tales como las calificaciones y los resultados de las pruebas.

Según Petri y Gresse (2017), este enfoque puede ser útil para evaluar la eficacia de ciertas estrategias de enseñanza y para identificar áreas de mejora.

Por otra parte, el enfoque cualitativo se centra en los aspectos más subjetivos y personales del aprendizaje. Este enfoque, según Uiboleht, Karm y Postareff (2019), se preocupa más por entender las experiencias individuales de los estudiantes, sus percepciones y su interacción con el entorno de aprendizaje. Ambos enfoques, aunque distintos, son complementarios y esenciales para un entendimiento integral del proceso educativo.

5.2. La perspectiva estratégica

La perspectiva estratégica en enseñanza busca un equilibrio entre la transmisión de conocimientos y el fomento del pensamiento crítico y habilidades de alto nivel. Por su parte, Toy y Ok (2012); y, Zhu, Yu y Riezebos (2016), indican que, a diferencia de la concepción cuantitativa, este enfoque también cultiva habilidades de pensamiento crítico y capacidades de alto nivel. La perspectiva estratégica destaca la importancia de la retroalimentación y autorreflexión, promoviendo la participación activa y el pensamiento crítico en el aula, y apoyando a los estudiantes con retroalimentación significativa para mejorar sus habilidades y comprensión de conceptos.

Conclusiones

La vinculación entre docencia e investigación es un asunto de gran relevancia en el contexto universitario. Entender las perspectivas sobre el aprendizaje, el conocimiento y la investigación puede brindar un esquema para potenciar dicha vinculación, favoreciendo así la calidad educativa. La literatura académica muestra una sinergia entre ambas áreas, cuyo

reconocimiento resulta esencial para las estrategias universitarias.

No obstante, es preciso considerar las restricciones de las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora. Entre estas se cuentan la unidad de análisis empleada; las diferencias culturales y académicas internacionales; los roles y expectativas de los profesores; y, la sociedad, los recursos y los métodos de evaluación institucional. Además, se deben tener en cuenta aspectos metodológicos, definiciones y cuestiones conceptuales.

A pesar de estos obstáculos, muchos docentes mantienen la convicción de una correlación beneficiosa entre la docencia e investigación. Por ello, es fundamental continuar indagando para comprender a fondo esta convicción y cómo puede utilizarse para enriquecer la calidad educativa. Dicha convicción puede sustentarse en la premisa de que la investigación puede optimizar la enseñanza, puesto que los docentes investigadores se mantienen al tanto de las últimas novedades y progresos en su área de estudio, y pueden transmitir estos avances a sus alumnos. Además, la investigación puede incrementar la motivación y el compromiso de los docentes con su labor, lo que puede repercutir positivamente en su labor educativa.

Por otra parte, la enseñanza también puede enriquecer la investigación, puesto que los docentes en contacto directo con los estudiantes pueden identificar las necesidades y retos que surgen en el aprendizaje, lo cual puede propiciar nuevas perspectivas y líneas de investigación que aborden estos asuntos.

Para concluir, es esencial continuar con las investigaciones y valorar las implicaciones de estas sobre las concepciones del aprendizaje, del conocimiento y de la investigación, para potenciar la vinculación entre la docencia y la investigación y, en consecuencia, la calidad educativa. La institución universitaria debería esforzarse por hallar el punto de encuentro donde se produzca la sinergia enseñanza-investigación, y los hallazgos de estas investigaciones deben ser considerados por los implicados.

Referencias bibliográficas

- Adhikari, D. R., y Shrestha, P. (2023). Knowledge management initiatives for achieving sustainable development goal 4.7: Higher education institutions' stakeholder perspectives. *Journal of Knowledge Management*, 27(4), 1109-1139. <https://doi.org/10.1108/JKM-03-2022-0172>
- Annan-Diab, F., y Molinari, C. (2017). Interdisciplinarity: Practical approach to advancing education for sustainability and for the Sustainable Development Goals. *The International Journal of Management Education*, 15(2- Part B), 73-83. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2017.03.006>
- Anthony, B., Kamaludin, A., Romli, A., Raffei, A. F. M., Nincarean, D., Abdullah, A., Ming, G. L., Shukor, N. A., Nordin, M. S., y Baba, S. (2019). Exploring the role of blended learning for teaching and learning effectiveness in institutions of higher learning: An empirical investigation. *Education and Information Technologies*, 24(6), 3433-3466. <https://doi.org/10.1007/s10639-019-09941-z>
- Arinaitwe, D. (2021). Practices and strategies for enhancing learning through collaboration between vocational teacher training institutions and workplaces. *Empirical Research in Vocational Education and Training*, 13(1), 13. <https://doi.org/10.1186/s40461-021-00117-z>
- Beard, C. (2018). Dewey in the world of experiential education. *New Directions for Adult and Continuing Education*, 2018(158), 27-37. <https://doi.org/10.1002/ace.20276>
- Bernate, J. A., y Vargas, J. A. (2020). Desafíos y tendencias del siglo XXI en la educación superior. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(E-2),

- 141-154. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i0.34119>
- Bonilla, S. H., Silva, H. R. O., Terra, M., Franco, R., y Sacomano, J. B. (2018). Industry 4.0 and sustainability implications: A scenario-based analysis of the impacts and challenges. *Sustainability*, 10(10), 3740. <https://doi.org/10.3390/su10103740>
- Brew, A., y Boud, D. (1995). Teaching and research: Establishing the vital link with learning. *Higher Education*, 29(3), 261-273. <https://doi.org/10.1007/BF01384493>
- Cao, Y., Postareff, L., Lindblom-Ylänne, S., y Toom, A. (2023). A survey research on Finnish teacher educators' research-teaching integration and its relationship with their approaches to teaching. *European Journal of Teacher Education*, 46(1), 171-198. <https://doi.org/10.1080/02619768.2021.1900111>
- Cejas, M. F., Rueda, M. J., Cayo, L. E., y Villa, L. C. (2019). Formación por competencias: Reto de la educación superior. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)* XXV(1), 94-101.
- Chávez, K. J., Ayasta, L., Kong, I., y Gonzales, J. S. (2022). Formación de competencias investigativas en los estudiantes de la Universidad Señor de Sipán en Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(1), 250-260. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i1.37689>
- Cropley, A., y Knapper, C. (2021). *Lifelong learning in Higher Education*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203969281>
- De Wit, H., y Altbach, P. G. (2021). Internationalization in higher education: Global trends and recommendations for its future. *Policy Reviews in Higher Education*, 5(1), 28-46. <https://doi.org/10.1080/23322969.2020.1820898>
- Donelan, H. (2016). Social media for professional development and networking opportunities in academia. *Journal of Further and Higher Education*, 40(5), 706-729. <https://doi.org/10.1080/0309877X.2015.1014321>
- Elassy, N. (2013). A model of student involvement in the quality assurance system at institutional level. *Quality Assurance in Education*, 21(2), 162-198. <https://doi.org/10.1108/09684881311310692>
- Escorcía J., y Barros D. (2020). Gestión del conocimiento en Instituciones de Educación Superior: Caracterización desde una reflexión teórica. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(3), 83-97. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i3.33235>
- González, G. A. (2022). Gerencia de la investigación y del conocimiento en las universidades colombianas: Algunas reflexiones. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(1), 187-201. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i1.37684>
- Gora, A. A., Ștefan, S. C., Popa, Ș. C., y Albu, C. F. (2019). Students' perspective on quality assurance in higher education in the context of sustainability: A PLS-SEM approach. *Sustainability*, 11(17), 4793. <https://doi.org/10.3390/su11174793>
- Guo, Y., y Guo, S. (2017). Internationalization of Canadian higher education: Discrepancies between policies and international student experiences. *Studies in Higher Education*, 42(5), 851-868. <https://doi.org/10.1080/03075079.2017.1293874>
- Haro-Soler, M. D. M., y Kiraly, D. (2019). Exploring self-efficacy beliefs in symbiotic collaboration with

- students: An action research project. *The Interpreter and Translator Trainer*, 13(3), 255-270. <https://doi.org/10.1080/1750399X.2019.1656405>
- Haug, B. S., y Mork, S. M. (2021). Taking 21st century skills from vision to classroom: What teachers highlight as supportive professional development in the light of new demands from educational reforms. *Teaching and Teacher Education*, 100, 103286. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103286>
- Haverhals, B. (2007). The normative foundations of research-based education: Philosophical notes on the transformation of the modern university idea. *Studies in Philosophy and Education*, 26(5), 419-432. <https://doi.org/10.1007/s11217-007-9053-3>
- Hernández, I. B., Lay, N., Herrera, H., y Rodríguez, M. (2021). Estrategias pedagógicas para el aprendizaje y desarrollo de competencias investigativas en estudiantes universitarios. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(2), 242-255. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i2.35911>
- Iivari, N., Sharma, S., y Ventä-Olkkonen, L. (2020). Digital transformation of everyday life – How COVID-19 pandemic transformed the basic education of the young generation and why information management research should care? *International Journal of Information Management*, 55, 102183. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102183>
- Jagers, R. J., Rivas-Drake, D., y Williams, B. (2019). Transformative Social and Emotional Learning (SEL): Toward SEL in service of educational equity and excellence. *Educational Psychologist*, 54(3), 162-184. <https://doi.org/10.1080/00461520.2019.1623032>
- Jung, J. (2012). Faculty research productivity in Hong Kong across academic discipline. *Higher Education Studies*, 2(4). <https://doi.org/10.5539/hes.v2n4p1>
- Kim, J., Merrill, K., Xu, K., y Sellnow, D. D. (2020). My teacher is a machine: Understanding students' perceptions of ai teaching assistants in online education. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 36(20), 1902-1911. <https://doi.org/10.1080/10447318.2020.1801227>
- Kim, K. T. (2019). The structural relationship among digital literacy, learning strategies, and core competencies among south Korean college students. *Educational Sciences: Theory & Practice*, 19(2), 3-21. <https://jestp.com/article-detail/?id=745>
- Kivunja, C., y Kuyini, A. B. (2017). Understanding and applying research paradigms in educational contexts. *International Journal of Higher Education*, 6(5), 26-41. <https://doi.org/10.5430/ijhe.v6n5p26>
- Klemenčič, M. (2017). From student engagement to student agency: Conceptual considerations of European policies on student-centered learning in higher education. *Higher Education Policy*, 30(1), 69-85. <https://doi.org/10.1057/s41307-016-0034-4>
- Laurie, R., Nonoyama-Tarumi, Y., Mckeown, R., y Hopkins, C. (2016). Contributions of Education for Sustainable Development (ESD) to quality education: A synthesis of research. *Journal of Education for Sustainable Development*, 10(2), 226-242. <https://doi.org/10.1177/0973408216661442>
- Lora-Loza, M. G., Loza-Fernández, W., Mucha-Hospinal, L., y Hernández-Angulo, J. (2022). Percepción del estudiante de secundaria sobre desempeño docente

- y calidad educativa en tiempos COVID-19, Puno-Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(E-6), 18-31. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38821>
- Lyons, S., y Kuron, L. (2014). Generational differences in the workplace: A review of the evidence and directions for future research. *Journal of Organizational Behavior*, 35(S-1), S139-S157. <https://doi.org/10.1002/job.1913>
- Magennis, S., y Woodward, R. J. (1992). *Research, teaching and the concept of the research driven curriculum*. European Association for Institutional Research 14th International Forum, Brussels.
- Mardiha, S. M., y Alibakhshi, G. (2020). Teachers' personal epistemological beliefs and their conceptions of teaching and learning: A correlational study. *Cogent Education*, 7(1), 1763230. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2020.1763230>
- Marsh, H. W., y Hattie, J. (2002). The relation between research productivity and teaching effectiveness. *The Journal of Higher Education*, 73(5), 603-641. <https://doi.org/10.1080/00221546.2002.11777170>
- Martawijaya, M. A., Rahmadhanningsih, S., Swandi, A., Hasyim, M., y Sujiono, E. H. (2023). The effect of applying the Ethno-STEM-Project-based learning model on students' higher-order thinking skill and misconception of physics topics related to lake Tempe, Indonesia. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 12(1), 1-13. <https://doi.org/10.15294/jpii.v12i1.38703>
- McCharen, B., Song, J., y Martens, J. (2011). School innovation. *Educational Management Administration & Leadership*, 39(6), 676-694. <https://doi.org/10.1177/1741143211416387>
- Miles, E. W. (2016). *The past, present, and future of the business school*. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-33639-8_2
- Mishra, L., Gupta, T., y Shree, A. (2020). Online teaching-learning in higher education during lockdown period of COVID-19 pandemic. *International Journal of Educational Research Open*, 1, 100012. <https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2020.100012>
- Misiaszek, G. W., y Torres, C. A. (2019). Ecpedagogy. In C. A. Torres (Ed.), *The Wiley Handbook of Paulo Freire* (pp. 463-488). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119236788.ch25>
- Mohrman, K., Ma, W., y Baker, D. (2008). The research university in transition: The emerging global model. *Higher Education Policy*, 21(1), 5-27. <https://doi.org/10.1057/palgrave.hep.8300175>
- Pearce, J. L., y Huang, L. (2012). The Decreasing Value of Our Research to Management Education. *Academy of Management Learning & Education*, 11(2), 247-262. <https://doi.org/10.5465/amle.2011.0554>
- Petri, G., y Gresse, C. (2017). How games for computing education are evaluated? A systematic literature review. *Computers & Education*, 107, 68-90. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.01.004>
- Polit, D. F., y Beck, C. T. (2010). Generalization in quantitative and qualitative research: Myths and strategies. *International Journal of Nursing Studies*, 47(11), 1451-1458. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2010.06.004>
- Prince, M. J., Felder, R. M., y Brent, R. (2007). Does faculty research improve undergraduate teaching? An analysis of existing and potential synergies. *Journal of Engineering*

- Education*, 96(4), 283-294. <https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2007.tb00939.x>
- Quesada, V., Gómez, M. Á., Gallego, M. B., y Cubero-Ibáñez, J. (2019). Should I use co-assessment in higher education? Pros and cons from teachers and students' perspectives. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 44(7), 987-1002. <https://doi.org/10.1080/02602938.2018.1531970>
- Rana, S., Verma, S., Haque, M. M., y Ahmed, G. (2022). Conceptualizing international positioning strategies for Indian higher education institutions. *Review of International Business and Strategy*, 32(4), 503-519. <https://doi.org/10.1108/RIBS-07-2021-0105>
- Risku, H. (2016). Situated learning in translation research training: Academic research as a reflection of practice. *The Interpreter and Translator Trainer*, 10(1), 12-28. <https://doi.org/10.1080/1750399X.2016.1154340>
- Sakharova, E., y Revyakina, N. (2020). Pragmasynergetic potential of educational-pedagogical discourse as a new form of reflection. *E3S Web of Conferences*, 210, 18040. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021018040>
- Sam, C., y Van der Sijde, P. (2014). Understanding the concept of the entrepreneurial university from the perspective of higher education models. *Higher Education*, 68(6), 891-908. <https://doi.org/10.1007/s10734-014-9750-0>
- Sheate, W. R., y Partidário, M. R. (2010). Strategic approaches and assessment techniques—Potential for knowledge brokerage towards sustainability. *Environmental Impact Assessment Review*, 30(4), 278-288. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2009.10.003>
- Smolentseva, A. (2023). Contributions of higher education to society: Towards conceptualisation. In S. Marginson, B. Cantwell, D. Platonova y A. Smolentseva (Eds.), *Assessing the Contributions of Higher Education* (pp. 38-60). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781035307173.00011>
- Toy, B. Y., y Ok, A. (2012). Incorporating critical thinking in the pedagogical content of a teacher education programme: Does it make a difference? *European Journal of Teacher Education*, 35(1), 39-56. <https://doi.org/10.1080/02619768.2011.634902>
- Uiboleht, K., Karm, M., y Postareff, L. (2019). Relations between students' perceptions of the teaching-learning environment and teachers' approaches to teaching: A qualitative study. *Journal of Further and Higher Education*, 43(10), 1456-1475. <https://doi.org/10.1080/0309877X.2018.1491958>
- Välímaa, J. (2019). *A history of finnish higher education from the middle ages to the 21st Century. Higher Education Dynamics. Vol. 52*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20808-0_2
- Varpio, L., Paradis, E., Uijtdehaage, S., y Young, M. (2020). The distinctions between theory, theoretical framework, and conceptual framework. *Academic Medicine*, 95(7), 989-994. <https://doi.org/10.1097/ACM.00000000000003075>
- Visser-Wijnveen, G. J., Van Driel, J. H., Van der Rijst, R. M., Visser, A., y Verloop, N. (2012). Relating academics' ways of integrating research and teaching to their students' perceptions. *Studies in Higher Education*, 37(2), 219-234. <https://doi.org/10.1080/03075079.2010.536913>
- Zhao, H., y Zhao, B. (2023). Exploring the consistency between self- and teacher

assessment: Using co-constructed assessment descriptors in EAP writing in China. In S. W. Chong and H. Reinders (Eds.), *Innovation in learning-oriented language assessment. New language learning and teaching environments* (pp. 81–103). Palgrave Macmillan. [https://doi.](https://doi.org/10.1007/978-3-031-18950-0_6)

[org/10.1007/978-3-031-18950-0_6](https://doi.org/10.1007/978-3-031-18950-0_6)
Zhu, Z.-T., Yu, M.-H., y Riezebos, P. (2016). A research framework of smart education. *Smart Learning Environments*, 3(1), 4. <https://doi.org/10.1186/s40561-016-0026-2>